

BUXORO SURIGA MANSUB TURLI RANG TEKISLIGI VA RANGBARANGLIKDAGI AVLODLARDA GUL UZUNLIGI VA KENGLIGI

Nomozov Husan

tayanch doktorant

Qorako'lchilik va cho'l ekologiyasi ilmiy tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20823063>

Annotatsiya. Mazkur maqolada buxoro suriga mansub turli rang tekisligidagi avlodlarda gul uzunligi va kengligi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Sur qorako'l qo'ylari, avlodlar, rang tekisligi, gul uzunligi, gul kengligi.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования длины и ширины цветков бухарской суры разных одноцветных поколений.

Ключевые слова. Овцы породы сур каракуль, поколения, цветовая плоскость, длина цветка, ширина цветка.

Abstract. This article presents the results of a study of the length and width of flowers of Bukhara sura of different monochromatic generations.

Key words. Sur karakul sheep breed, generations, color plane, flower length, flower width.

Qorako'lchilikda so'nggi yillarda olib borilayotgan seleksiya ishlari natijasida sohada turli rang va qimmatli gul tipiga xos populyatsiyalarning son jihatdan ko'payishi bilan birga, ularning sifat darajasi ham ortib bormoqda. Binobarin, qorako'lchilikda seleksiyani to'g'ri yo'lga qo'yish orqali nafaqat sohani rivojlantirish, balki jahon bozori darajasidagi eksportbop qorako'l terilarini ishlab chiqarish ham dolzarb hisoblanadi.

Takidlash lozimki, qorako'lchilik chorvachilikning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi, Qorako'l qo'ylaridan olinadigan qimmatbaho qorako'l terilarida qalam gullarning teri yuzasida bir xil tekislikda joylashishi, ularning qimmatliligini yanada oshiradi. shuningdek, terining qimmatliligiga gul ko'rsatkichlari, ya'ni gul uzunligi hamda eni ta'sir qiladi. Gul uzunligi muhim seleksion belgi hisoblanib, uning teri sathida uzun bo'lishi qo'zilarining nasl va qorako'l terilarining tovar qimmatliligini keskin oshiradi.

Ma'lumki, gullar uzunligi mavjud klassifikatsiya bo'yicha 3 guruhga bo'linadi, ya'ni uzun gullar (40 millimetrdan yuqori), o'rta uzunlikdagi gullar (20 millimetrdan 40 millimetrgacha) va kalta gullar (12 millimetrdan 20 millimetrgacha). Qayd etish lozim, gul uzunligi rang va rang ko'rsatkichlariga bog'liq, ya'ni rang tekisligi a'lo bo'lgan avlodlarda asosan uzun va o'rta uzunlikdagi gullar yuzaga chiqadi, rang tekisligi notekis bo'lgan avlodlarda esa gul

uzunligi asosan kalta bo'ladi. shuningdek, qovurg'asimon, yassi, yarim doira qalam gullar va yol gullar uzun gullar hisoblanib, kalta gullar qatoriga dona, no'xat, parma va boshqa gullar kiradi. Gul uzunligiga qo'ylarning rangi, jun-tola uzunligi, ozuqa sharoiti va boshqa bir qator omillar ta'sir qiladi. Rangning och holatdan to'q holatga o'tishi, jun tolalarining qisqa bo'lishi, ozuqa ist'emolining optimal darajada bo'lishi hamda jun tolalarining uzunligi bo'yicha optimal ko'rsatkichga ega bo'lishi gullarning uzayishiga olib keladi. Bu esa qorako'l terilarining qimmatligini oshiradi. Shuningdek, gullarning kengligi (eni) muhim seleksion ko'rsatkich bo'lib, qorako'l terisi qimmatligini oshirishda ahamiyatli hisoblanadi. Mavjud klassifikatsiya bo'yicha gul kengligi mayda, o'rta va katta kabi ko'rsatkichlar orqali ifodalanadi.

Tadqiqot maqsadi. Turli rang tekisligidagi avlodlarda gul uzunligi va kengligini o'rganish tadqiqot maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqot ob'ekti va usullari. Tadqiqotlar Samarqand viloyati, Paxtachi tumani "Qarnabota" MChJ da urchitiluvchi sur rangli qorako'l qo'ylaridan olingan avlodlar bilan olib borildi. Tadqiqotlar davomida rang tekisligi, uning avlodlarga berilishi hamda gul ko'rsatkichlariga bog'liqligi umumqabul qilingan zootexniyaviy usullar yordamida, shuningdek "Qorako'lchilikda naslchilik ishlarini yuritish va qo'zilarni baholash (bonitirovka qilish)" bo'yicha qo'llanma (Yusupov S.Yu. va boshqalar, 2021-y) asosida ko'z bilan ko'rish yordamida aniqlandi. Shuningdek, qo'zilarning genotipik holatlari baholandi. Olingan ma'lumotlarga "Руководство по биометрии для зоотехников" (Плохинский. Н.А. Москва. 1969. 256 с) asosida variatsion statistika usullarida matematik ishlov berilib, o'rtacha arifmetik qiymati (X), uning xatosi (S_x) va o'zgaruvchanligi (C_v) aniqlandi.

Adabiyotlar sharhi. Tastanbekov. K. (2004-y) ma'lumotiga ko'ra, qo'zilarda jun tolasi uzunligi va boshqa muhim belgilar o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjud, jun tolasi uzunligini qisqartirishga qaratilgan seleksiya ishlari olib borilganda gulning uzunligi hamda teri yuzasida o'rta o'lchamdagi qalam gullar bilan qoplanish darajasi oshadi.

Gaziyev A., Yusupov S.Yu., Fazilov U.T., Mamatov B.S., Boltayev A.J., Qlichev Z.S. (2020-y) tadqiqotlarida qorako'l qo'zisining muhim gul ko'rsatkichlari bilan jun-tola sifati, rang va rangbarangliklar orasida statistik jihatdan ishonchli bo'lgan korrelyativ bog'lanishlar mavjudligi, seleksiya ishlarini ma'lum bir belgiga yo'naltirish orqali boshqa belgilarning yaxshilash mumkinligi qayd etilgan.

Tadqiqot natijalari. Jun tolalarining teri yuzasida turli uzunlikda bo'lishi va natijada turli shakllardagi gullarning hosil bo'lishi rang tekisligiga ta'sir etuvchi

asosiy omillardan hisoblanadi. Shu boisdan ushbu ko'rsatkichni yuqori darajada saqlab turish seleksiyada muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tadqiqotlar davomida turli rang tekisligiga mansub avlodlarda gul uzunligini o'rganish yo'nalishida izlanishlar olib borildi, olingan natijalar 1-jadvalda umumlashtirildi.

1-jadval

Turli rang tekisligidagi avlodlarda gul uzunligi, ($M \pm m$)

Rang tekisligi	n	Gul uzunligi		
		Uzun	O'rta	Kalta
A'lo	42	45,2±7,6	54,8±7,6	-
Tekis	57	40,4±6,5	54,4±6,6	5,2±2,9
Notekis	21	-	9,5±6,4	90,5±6,4

Turli rang tekisligiga mansub avlodlarda gul uzunligi tahlili shuni ko'rsatadiki, a'lo rang tekisligiga mansub avlodlarda uzun (45,2±7,6) va o'rta (54,8±7,6) gul uzunligidagi avlodlar chiqimi tashkil etgan bo'lsa, rang tekisligi tekis bo'lgan avlodlarda esa mos ravishda uzun (40,4±6,5), o'rta uzun (54,4±6,6) hamda kalta uzunlikdagi avlodlar chiqimi (5,2±2,9) tashkil etganligini ko'rish mumkin. O'z o'zidan ma'lumki, notekis rang tekisligidagi avlodlarda asosan kalta uzunlikdagi gullar (90,5±6,4) tashkil etganligini qayd etish lozim. Ta'kidlash lozimki, tadqiqot natijalari rang tekisligi va gul uzunligi o'zaro ijobiy korrelyatsiyaga ega va bu holatni seleksiyada inobatga olish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Shuningdek, tadqiqotlar davomida gul kengligini o'rganish yo'nalishida izlanishlar olib borildi, olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Turli rangbarangliklardagi avlodlarda gul kengligi (eni), ($M \pm m$)

Rangbaranglik	n	Gul kengligi		
		Mayda	O'rta	Katta
Olmos	42	17,6±5,87	64,5±7,38	17,9±3,57
Kumushsimon	57	15,8±4,83	67,7±6,19	16,5±4,92
Tillasimon	21	15,6±7,92	63,5±10,5	20,9±8,87

Jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, barcha rangbarangliklarda o'rta kenglikdagi gullar salmog'i yuqori ko'rsatkich bilan ifodalangan. Buni xojalikda,

umuman olganda qorako'lichilikda uzoq yillar davomida seleksiya asosan o'рта gullilikka qaratib kelingani bilan izohlash maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Buxoro suriga mansub sur qorako'l qo'ylarida irsiy o'tkazuvchanlik yuqori bo'lib, tadqiqot natijalari rang tekisligi va gul ko'rsatkichlari o'zaro ijobiy korrelyatsiyaga ega va bu holatni seleksiyada inobatga olish lozimligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Yusupov S.YU. va boshqalar. "Qorako'lichilikda naslchilik ishlarini yuritish va qo'zilarni baholash (bonitirovka qilish)" bo'yicha qo'llanma. 2021y.
- 2.Ploxinskiy. N.A. Rukovodstvo po biometrii dlya zootexnikov. Moskva. 1969. 256 s.
- 3.Тастанбеков К. Наследование селекционируемых признаков научно-практические аспекты развитие растениеводства и животноводства в Юго-Западном регионе Казахстана. Алматы. "Бастау". 2004. с.332-335.
- 4.Gaziyev A., Yusupov S.Yu., Fazilov U.T., Mamatov B.S., Boltayev A.J., Qlichev Z.S. Qorako'l qo'zilari jun tolalarining sifat ko'rsatkichlari. "Cho'l yaylov chorvachiligining rivojlanish istiqbollari" mavzusidagi Qorako'lichilik va cho'l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot institutining 90 yilligiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2020 yil 10-11 dekabr., 51-53 bet.

